

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

BOJXONA XIZMATI KADRLARINI TAYYORLASHDA WEB-PORTAL YAGONA AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TIZIMINING O‘RNI.

Abdurahmonov Zafar Batirovich

Davlat bojxona qo‘mitasining Bojxona instituti, katta o‘qituvchi,
e-mail:ucell1@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Bojxona institutida joriy etilgan BI Web-portal yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Bojxona xizmati organlari, Bojxona instituti, yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi, ta’lim-tarbiya, elektron ta’lim, elektron jurnal.

Har qanday sohani muvaffaqiyatli faoliyati zamonaviy talablarga javob beradigan, ichki va tashqi mehnat bozorlarida raqobatbardosh bo‘lgan malakali mutaxassislarning mavjudligiga bog‘liq. Shu sabab milliy bojxona xizmati organlarini tashkil etilishining dastlabki pog‘onalaridanoq o‘z xizmat vazifalariga yuqori mas’uliyat bilan qaraydigan, davlat manfaatlariga sadoqat bilan xizmat qiladigan, o‘z ixtisosligi bo‘yicha mukammal bilimlarga ega bo‘lgan professional kadrlarni tayyorlash tizimini yaratish masalasi ustuvor vazifalardan biri bo‘ldi.

Ma’lumki, respublikamizda bojxona tizimidagi belgilab berilgan islohotlarni amalga oshirishda malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj doimo sezilib turadi. Shu jihatdan Davlat bojxona qo‘mitasining Bojxona instituti bojxona tizimi uchun kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish hamda 4+1 ta’lim standartlari bo‘yicha bakalavr va magistr darajasidagi mutaxassislarni tizimga yetkazib beruvchi asosiy oliy ta’lim muassasasi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari kadrlarini tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 2-noyabridagi PQ- 3995-son qarorining 3-ilovasi

14 bandida Bojxona instituti professor-o‘qituvchilar tarkibi faoliyatini, kursantlar bilimni monitoring qilish va baholashning zamonaviy elektron tizimini joriy etish

(e-monitoring, e-dekanat, e-kafedra) vazifasi belgilab berilgan[1].

Aynan ushbu vazifalarni amalga oshirishning eng muqobil yechimi sifatida ta’lim muassasasidagi ta’lim va tarbiya jarayonlarini o‘zida mujassamlashtirgan avtomatlashtirilgan axborot tizimini yaratish hisoblanadi.

Hozirgi kunda Bojxona instituti kursantlari uchun ta’lim jarayonini to‘liq qamrab oluvchi “Elektron monitoring”, “Elektron dekanat” va “Elektron kafedra” dasturlarini o‘z ichiga qamrab olgan “Bojxona instituti ta’lim-tarbiya jarayonini boshqarishning yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi”(BI Web-portal yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi) dasturi ishlab chiqilib amaliyotga tatbiq etilmoqda[2].

Mazkur tizimning boshqa shu kabi tizimlardan farqi shundaki, ta’lim muassasasining harbiylashganligi va undagi o‘qitiladigan ko‘plab fanlarning xizmatda foydalanish uchun mo‘ljallanganligini hisobga olgan holda, undan korporativ tarmoqda foydalaniladi. Tizimning obyektivligi shundan iboratki, kursant o‘qishga qabul qilinganidan toki institutni biturguniga qadar ta’lim olish faoliyati to‘liq monitoring qilib boriladi va oxirida o‘qishni tugallash arafasida hisobot shaklidagi diplom ilovasi bilan yakunlanadi[3].

Ta’lim tizimiga ushbu avtomatlashtirilgan axborot tizimini to‘liq joriy etish orqali quyidagilarga erishiladi. Bular:

1) ta’lim samaradorligi oshadi – kursantlarga dars mashg‘ulotlaridan tashqari bo‘sh vaqtlarida ham fanni mustaqil o‘rganish imkoniyati yaratiladi;

2) o‘qituvchi tomonidan fan bo‘yicha o‘quv kompleksi yaratiladi va bundan kursantlar unumli foydalanadilar, bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi;

3) elektron jurnal orqali kursantlarni fanlar bo‘yicha o‘zlashtirishini(guruh va kurslar kesimida) nazorat qilish imkoniyati yaratiladi;

4) fakultet faoliyati to‘laligicha avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali boshqariladi, ta’lim jarayoni faoliyatiga tegishli asosiy elektron ma’lumotlar bazasi shakllantiriladi;

5) ta’lim muassasasi faoliyatini umumiy nazorat qilish soddalashadi va ijro intizomi yaxshilanadi[4].

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, harbiylashtirilgan ta’lim

muassasalarining ta'lim jarayonini avtomatlashtirish natijasida kursantlar bilimlarini baholash, dars mashg'ulotlarini tashkil etishiga sarflanadigan vaqtni tejash, elektron ta'lim resurslaridan keng foydalanishga qulay imkoniyatlar yaratiladi. Shuningdek, o'quv jarayoniga tegishli hisobotlarni avtomatik tarzda topshirish orqali ortiqcha qog'ozbozchilikni oldini olish, ta'limning shaffofligini ta'minlash, o'quv jarayonining sifati va samaradorligini oshirishga hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari kadrlarini tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2018-yil 2-noyabrdagi PQ-3995-son qarori.

2. “Web Portal avtomatlashtirilgan ta'lim dasturining o'quv jarayonini boshqarishdagi ahamiyati”. Iqtisodiy islohotlar jarayonida O'zbekistonda bojxona ma'murchiligini takomillashtirish istiqbollari nomli ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami, 2020-y. 23-yanvar, 159-161 b.

3. Oliy harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim - tarbiya jarayonini raqamlashtirish tizimini shakllantirishning tamoyilari. “Science and innovation” INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022. – T. 1. – №. B4. – S. 221-227.

4. Otaniyozov B. “Ta'lim myeneymentining avtomatlashtirilgan elektron tizimi va uning ahamiyati”. –T.: Bojxona axborotnomasi №2. 2019-y.